

**PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI: MATNNI O'QIB TUSHUNISH
DARAJASINI O'STIRISHDA XORIJ TAJRIBALARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596324>

Mahmudova Namuna

*Nizomiy nomidagi TDPU ta'lim va tarbiya
nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi
II bosqich magistranti*

Annotatsiya:Maqolada PIRLS xalqaro baholash dasturida yuqori natijalarga erishgan mamlakatlar ko'rsatkichlari hamda yutuqlari borasidagi tajribalari to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: PIRLS tadqiqoti, ta'lim sifati, xalqaro tadqiqotlar, IEA, Rossiya, Finlandiya, Singapur, Gong-Kong va hokazo.

Zamonning shiddatkor rivoji shuni taqozo etmoqdaki, fan va ta'limning har bir sohasida yutuqqa erishishga intilish butun dunyo e'tibori markaziga tushmoqda. Chunonchi, ta'lim sifatini baholashning turli tadqiqotlarida yuqori ko'rsatkichlarga erishish borasida raqobatning kuchayishi ushbu tadqiqotlardan ko'zlangan maqsadning amalga oshishiga xizmat qilmoqda. Jumladan, PIRLS dasturi (Progress International Read and Literacy Study) doirasida ham yuqori natijalarga ega bo'lgan davlatlar tajribalari bilan tanishamiz. Bu bizga ta'limda ushbu usullarni qo'llab, o'quvchilar o'qib tushunish darajasini o'stirish metod va usullarini ishlab chiqishga yordam beradi.

“Mamlakatimiz o'z taraqqiyotining yangi davriga qadam qo'ygan hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasini 2017–2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi asosida barcha sohalarda keng ko'lamli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu islohotlarning muvaffaqiyati, mamlakatimizning dunyodagi rivojlangan, zamonaviy davlatlar qatoridan munosib o'rin egallashi, avvalo, ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasining rivoji bilan, bu borada bizning dunyo miqyosida raqobatdosh bo'la olishimiz bilan uzviy bog'liq...”⁵¹

Tadqiqotlar 2001, 2006, 2011, 2016-yillarda o'tkazilgan bo'lib, 2021-yil tadqiqotning beshinchi davriyligi hisoblanadi. Aytib o'tish mumkinki, 2021-yilda o'tkaziladigan tadqiqotlar 2001-yildan boshlab uzluksiz ishtirok etib kelayotgan davlatlarning 20 yil davomida erishgan yutuqlarini baholash imkonini beradi.

Oltita asosiy element ta'lim sifatiga ta'sir qiladi.

⁵¹ Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar, soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma. T.:Sharq, 2019. -4-bet.

- 1) o'qituvchi va o'qitish usullari.
- 2) Ta'lim mazmuni.
- 3) O'quv muhiti.
- 4) Maktabni boshqarish.
- 5) O'quvchilar uchun shart-sharoitlar.
- 6) Moliyalashtirish va tashkil etish.

Davlatlar PIRLSdan quyidagi maqsadlarda foydalanadilar:

- global miqyosida ta'lim tizimi darajasidagi yutuqlarning tendensiyalarini kuzatib borish; yangi yoki qayta ko'rib chiqilgan ta'lim siyosatining ta'sirini kuzatib borish;

- Ta'limning zaif nuqtalarini belgilash va o'quv islohotini amalga oshirish;

- PIRLS ma'lumotlarini tadqiq va tahlil qilish orqali o'qitish va o'qishni takomillashtirish;

- Adolatlilikni kuzatish yoki qo'shimcha sinflarda o'quvchilarni baholash kabi tegishli ishlarni olib borish;

- O'qishni va o'qitishni o'rganish.

Tadqiqot natijalari Rossiya, Singapur, Gong-Kong, Finlyandiya va shu kabi qator mamlakatlarda o'qish savodxonligi yuqori darajada ekanligini ko'rsatdi.

Rossiyada bunday yuqori ko'rsatkichga erishishning asosiy sabablaridan biri sifatida, mamlakatda o'qish tezligiga e'tibor qaratishdan ko'ra, matnni o'qib tushunish darajasini oshirishga nazoratga olinganligi, jumladan, bu davlat hujjatlarida ham qayd etilganligi ko'rsatiladi.

Finlyandiya Ta'limni baholash markazining baholash bo'yicha maslahatchisi Yanniina Vlasovanning ta'kidlashicha, "mamlakat ta'lim tizimida o'quvchilar bilimni baholashdan maqsad nazorat emas, ularning qobiliyatlarini boshqarish va rivojlantirish"⁵²dir.

- 0-6 yoshdagi bolalar uchun boshlang'ich ta'lim, ya'ni ilk yoshdagilar ta'limi va parvarishi;

- 7-15 yoshdagi bolalar uchun 9 yillik majburiy ta'lim;

- 10-sinfdan yuqori yoshdagi bolalar uchun umumiy yuqori o'rta ta'lim, kasb-hunar yuqori o'rta ta'limi va tarbiya;

- universitetlar va amaliy fanlar universitetlaridir.

O'quvchilar 10-sinfdan boshlab, kasb-hunar yuqori o'rta ta'limi va tarbiya muassasalarida bevosita ish tajribasiga ega bo'lishlari mumkin. Bunda ular qo'shimcha kasbiy malaka hamda mutaxassis kasbiy malakasiga ega bo'lishadi.

Ta'kidlash joizki, ishtirok etuvchi mamlakatlarda maktab boshlang'ich yoshida sezilarli darajada tafovut mavjud bo'lib, bu tabiiy ravishda tadqiqotda qatnashgan to'rtinchi sinf o'quvchilarining yoshida sezilarli darajada o'zgarishiga olib keladi.

⁵² <https://tdi.uz>

Ko'pgina mamlakatlarda boshlang'ich maktab olti yoshdan boshlanadi va o'quvchilar to'rtinchi sinfni o'n yarim yoshida tugatadilar. Biroq, Angliya, Yangi Zelandiya va Trinidad va Tobagoda bolalar besh yoshdan boshlab o'qishni boshlaydilar va shu sababli bu mamlakatlarda beshinchi sinf o'quvchilari qatnashdilar. Shvetsiya, Daniya va Sharqiy Yevropaning aksariyat mamlakatlarida bolalar yetti yoshdan boshlab o'qishni boshlaydilar; bu mamlakatlardan kelgan talabalar eng yoshi (10 yosh) bo'lgan. Barcha mamlakatlarda maktablarni tanlash ushbu maktabda parallel ravishda so'ralgan o'quvchilar sonini hisobga olgan holda mamlakatdagi barcha maktablar ro'yxatidan ehtimoliy usul bilan amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytganda, respublikamizda PIRLS tadqiqotiga tayyorgarlik ko'rishda xorij tajribalaridan unumli foydalanish ta'lim sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A. Ismailov, D. Norboyeva ba b. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash. Metodik qo'llanma. T.: "Sharq", 2019. 92 bet.
2. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilimini baholashda xalqaro tajribalardan foydalanish: muammo va yechimlar. Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2020-yil 14-mart. -288 b
3. И. П. Пастухова. Субъекты и объекты оценивания метапредметных образовательных результатов. Москва -2020. -26 ст.
4. Xalqaro tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodistlar, soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma. T.:Sharq, 2019.-4-bet.

INTERNET SAYTLARI:

1. <https://tdi.uz>
2. www.eduportal.uz
3. www.ziyonet.uz